

THE BENEFITS OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN SMALL BUSINESSES

Gasymov Teymur

*Master's student in computer engineering at Azerbaijan State University
University of Petroleum and Industry
ORCID: 0000-0987-6789-4566*

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Гасымов Теймур

*Магистрант по компьютерной инженерии Азербайджанского Государственного
Университета Нефти и Промышленности
ORCID: 0000-0987-6789-4566*

Abstract

Small businesses occupy an important place in the economy and social life of many countries. By adapting and evolving to rapidly changing market conditions, small businesses are highly flexible, and their importance in the development of new technologies and economic development is now recognized throughout the world.

Small businesses are generally more ambitious, flexible, more innovative and technologically sensitive enterprises in the mode of production required by the economy. The economies of most of these countries are more dynamic and quickly adapt to modern conditions. In other words, today's traditional enterprises based on cheap labor and natural resources must be replaced by enterprises based on information and technology.

The small businesses needed in the modern world consist of enterprises that are constantly evolving, open to development and innovation, see the whole world as a market, competition, are highly competitive, dynamic, flexible, creative, high-tech and risky. loving enterprises.

The ability of small businesses to continue their activities in conditions of internal and external competition depends on their adaptation to the current competitive conditions. In this competitive environment, the ability of these enterprises to satisfy the demands and needs of their customers in the right place, at the right time, in quantity, quality and at the best price depends on their development. Advanced manufacturing technology is one of the most important areas of product development and process technology in a highly competitive environment.

One of the most important strategies for the development of small manufacturing groups is the use of advanced manufacturing technologies to achieve lower prices, better quality, and increase product demand and plant efficiency, as well as ensure rapid distribution of suitable products.

In modern conditions, information technology (IT) plays an important role in all spheres of society. Experience shows that the successful activities of commercial firms are determined by the management of their personnel and structural units. The use of IT in the activities of commercial firms is relevant.

Аннотация

Предприятия малого бизнеса занимают важное место в экономике и общественной жизни многих стран. Адаптируясь и развиваясь к быстро меняющимся рыночным условиям, предприятия малого бизнеса обладают высокой гибкостью, и их значение в развитии новых технологий и экономическом развитии сегодня признано во всем мире.

Предприятия малого бизнеса в основном являются более амбициозными, гибкими, более инновационными и технологически чувствительными предприятиями в способе производства, необходимом экономике. Экономика большинства этих стран более динамична и быстро адаптируется к современным условиям. Другими словами, сегодняшние традиционные предприятия, основанные на дешевой рабочей силе и природных ресурсах, должны быть заменены предприятиями, основанными на информации и технологиях.

Предприятия малого бизнеса, необходимые современному миру, состоят из предприятий, которые постоянно развиваются, открыты для развития и инноваций, видят весь мир как рынок, конкуренцию, обладают высокой конкурентоспособностью, динамичны, гибки, креативны, высокотехнологичны и рискованны. любящие предприятия.

Способность предприятий малого бизнеса продолжать свою деятельность в условиях внутренней и внешней конкуренции зависит от их адаптации к сложившимся конкурентным условиям. В этой конкурентной среде от их развития зависит способность этих предприятий удовлетворять запросы и потребности своих клиентов в нужном месте, в нужное время, в количестве, качестве и по наиболее выгодной цене. Передовые производственные технологии являются одним из важнейших направлений разработки продуктов и технологий процессов в условиях жесткой конкуренции.

Одной из важнейших стратегий развития малых производственных групп является использование передовых производственных технологий для достижения более низких цен, лучшего качества, а также

повышения спроса на продукцию и эффективности предприятий, а также обеспечения быстрого распределения подходящей продукции.

В современных условиях информационные технологии (ИТ) играют важную роль во всех сферах жизни общества. Опыт показывает, что успешная деятельность коммерческих фирм определяется управлением их персоналом и структурными подразделениями. Применение ИТ в деятельности коммерческих фирм является актуальным.

Keywords: IT, small business, economic development, benefits.

Ключевые слова: ИТ, малый бизнес, экономическое развитие, преимущества.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время роль информационных технологий постоянно возрастает, однако их применение в деятельности коммерческих фирм по-прежнему ограничено. Это связано с необходимостью модернизации производственных, технологических и управленческих процессов, что требует значительных инвестиций. Они являются лидерами внедрения ИТ в банковском (финансовом) секторе, оптовой и розничной торговле. Информационные технологии используются лишь в отдельных отраслях промышленного сектора (металлургия, машиностроение, производство строительных материалов). Аналогичная ситуация в легкой промышленности, нефтехимии, топливно-энергетическом комплексе и других отраслях. Использование ИТ позволяет повысить качество управления персоналом компании, скоординировать деятельность нескольких небольших производственных групп по общим задачам, повысить скорость принятия управленческих решений, обеспечить эффективное взаимодействие различных структурных подразделений фирмы.

В сложившейся ситуации последствия экономического кризиса, нехватка финансовых ресурсов, борьба с моральным и физическим старением производственных фондов абсолютного большинства промышленных предприятий, а также недостаточные темпы их модернизации приводят к Актуальным является изучение социально-экономических результатов, полученных при применении и активном использовании информационных технологий в управлении персоналом компаний. Их результаты позволят руководителям предприятий принимать обоснованные решения, ведущие к повышению эффективности управления любым предприятием.

ЦЕЛЬ

Актуальность проблемы и связанных с ней исследований.

Предприятий, производящих продукцию и добавляющих стоимость в экономике, достаточно, но большинство из них являются малыми производственными предприятиями. Деятельность мелких производственных групп обеспечивает непрерывность производства, а их рост влияет на развитие национальной и международной конкуренции в условиях свободного рынка. Этот процесс требует обновления и использования современных новых технологий [2].

В последнее время уровень использования передовых производственных технологий значительно возрос. Снижение издержек – одна из основ-

ных целей в деятельности малых производственных групп. В деятельности малых производственных групп технологические инновации обеспечиваются преимущественно за счет машин и оборудования. Однако высокие затраты на финансирование передовых производственных технологий становятся важным фактором, препятствующим их использованию. Несмотря на все это, использование передовых технологий производства для снижения затрат на рабочую силу является одной из важных задач в наше время. Использование передовых технологий производства является важной целью в увеличении объемов производства и повышении качества продукции. Принятие решений, связанных с внедрением технологических инноваций, в основном осуществляют менеджеры [3].

В результате исследований также были выявлены факторы, препятствующие использованию передовых технологий. Замечено, что использование передовых производственных технологий на большинстве предприятий очень низкое. Компьютерное проектирование, компьютерное производство и компьютерный цифровой аудит можно назвать передовыми производственными технологиями, которые постоянно используются на многих предприятиях.

Высокая стоимость финансирования технологии является одним из основных препятствий для ее использования. Исследования также еще раз доказывают, что это самый важный фактор. Таким образом, высокая стоимость технологий, скорость их изменения и нехватка специалистов являются основными факторами, существенно влияющими на использование технологий. На большинстве предприятий считают, что все это не мешает использованию технологий. Однако эти факторы, в свою очередь, указывают на существование таких проблем, как недостаточность научно-исследовательских работ, недостаток компетентности, отсутствие технической поддержки и обслуживания, связанных с технологиями, подходящими поставщикам при выборе технологий [4].

Следует также отметить, что к факторам, препятствующим использованию передовых технологий, относятся некомпетентность в выборе технологий, нехватка специалистов, отсутствие соответствующих технологий у поставщиков, проблемы технической поддержки и обслуживания, а также отсутствие исследований и разработок.

Использование новых технологий конкурентами, развитие социальной и культурной среды, экономической среды и международной конкурен-

ции можно назвать основными причинами технологических изменений на предприятиях. Таким образом, по причинам технологических изменений на международном рынке предприятия, коэффициент международной конкурентоспособности которых выше, чем другие элементы, оставили позади другие предприятия.

В настоящее время уже нет необходимости доказывать, что малый бизнес является неотъемлемой частью экономики. Большое значение имеет соци-

альная функция малого бизнеса: решается проблема занятости, снимается социальная напряженность на рынке труда, вовлекаются в активную работу социально слабые группы населения [6].

Несмотря на «меньшинство» отдельного малого предприятия, малые предприятия в экономически развитых странах производят более 50% валового внутреннего продукта и обеспечивают от 50% (США) до 70% (Япония) общего количества рабочих мест. В таблице 2.1 показаны причины банкротства предприятий малого бизнеса.

Таблица 2.1.

Причины банкротства предприятий малого бизнеса

Интенсивность отказов, в %	Причина неудач	Комментарий
44	Некомпетентность	Способность выполнять работу (физическую, моральную или интеллектуальную)
17	Отсутствие управленческого опыта	интеллектуальное) отсутствие
16	Несбалансированный опыт	Отсутствие опыта управления сотрудниками до начала деятельности
15	Отсутствие полевого опыта	В маркетинге, финансах, снабжении и производстве
1	Халатность	недостаток опыта
1	Несчастный случай или стихийное бедствие	Перед началом деятельности эти продукты или

Несомненным фактором повышения жизнеспособности и конкурентоспособности предприятий малого бизнеса является повышение эффективности управления благодаря применению современных информационных технологий [6].

Каждая организация, как сложная производственно-экономическая система, осуществляет широкий спектр деятельности для достижения своих целей. В разделении труда, существующем при реализации многообразия трудовых процессов, возникает задача организации и координации деятельности работников. в процессе выполнения своих трудовых обязанностей, то есть управление, стоит на первом месте.

Все многообразие управленческих функций в структуре управления предприятием дополняет личность. Небольшой масштаб деятельности субъектов малого предпринимательства не приводит к пропорциональному сокращению реализуемых управленческих функций. Управление стратегией развития, персоналом, экономикой, финансами, маркетингом, производством, сбытом, управлением снабжением, организацией системы управления и отчетности являются жизненно важными функциями для работы любого предприятия. Небольшой масштаб деятельности отражается лишь на глубине реализации этих функций.

В малом бизнесе широкий спектр управленческих задач выполняется небольшим количеством сотрудников: весь комплекс управленческих функций выполняет один или несколько менеджеров (директор, главный бухгалтер, менеджер). Данная особенность малого бизнеса, с одной стороны, предъявляет особые требования к персоналу относительно широты кругозора, уровня образования,

подготовки к принятию решений, а с другой стороны, возникает потребность в автоматизации функций управления и информации. обеспечение деятельности [7].

У каждого человека ограничены возможности сбора, хранения, передачи и обработки больших объемов информации в соответствующем темпе. В управлении бизнесом менеджеру приходится принимать решения в условиях неполноты и противоречивости получаемой информации. В таких условиях естественным является стремление использовать различные методы и средства (точность, полноту, адекватность, актуальность, своевременность) для повышения эффективности и качества обработки информации, то есть использовать современные информационные технологии, основанные на компьютерной обработке информации. Использование информационных технологий предприятиями малого бизнеса приводит к особенностям реализации малого бизнеса.

Объем выполняемых управленческих функций не пропорционален масштабу деятельности предприятия. В малом бизнесе сотрудники выполняют все виды управленческой работы, как и на крупных предприятиях, что в данном случае не дает повода задуматься о глубине реализации этих функций и объеме обрабатываемой информации. Для примера рассмотрим учет труда и заработной платы. Сложность расчета заработной платы и алгоритмов расчета напрямую связана с численностью сотрудников и разнообразием используемых видов заработной платы, доплат, выплат, доплат. На предприятиях малого бизнеса используются самые простые способы расчета заработной платы: фиксированная, почасовая или потрудовая оплата. Необ-

ходимость автоматизации функции расчета заработной платы предприятий малого бизнеса остается актуальной, но требования к глубине реализации этой функции значительно ниже, чем на крупных предприятиях. В результате предприятия малого бизнеса нуждаются в специальных решениях. Для малого бизнеса крупные бизнес-ориентированные программные продукты не являются ни экономическими (высокая стоимость), ни функциональными (глубокая реализация функций бухгалтерского учета) [8].

Как уже говорилось выше, каждый информационный работник предприятия малого бизнеса имеет широкий спектр функциональных обязанностей. Если для автоматизации каждого из них применить отдельный программный продукт, остро встанет проблема избыточности информации и низкой интеграции надстроек, что в профессиональной среде называется «зоопарком» или «автоматизацией частей».

Степень глубины реализации функций и небольшая численность управленческого персонала позволяют предположить, что интеграционные решения, построенные по принципу «все в одном», должны быть более востребованы малым бизнесом. Особенно это можно наблюдать в сегменте информационных систем для малого бизнеса, выполняющих функции бухгалтерского и управленческого учета в рамках одной программы. В последние годы наметилась тенденция к расширению функционала за счет включения функций планирования и финансово-экономического анализа положения предприятия.

Из-за ограниченности финансовых ресурсов предприятия малого бизнеса невозможно вложить значительные средства в создание развитой ИТ-инфраструктуры. В условиях высокой стоимости технических и программных средств они с удовольствием автоматизируют наиболее ответственные бизнес-процессы, обычно используя простые типовые технические решения, бесплатные или дешевые массовые программные продукты и инструментальные среды, такие как MS Office (word, Excel) [8].

Узкая специализация в сочетании с многовекторностью, высокими рисками и склонностью к быстрой смене деятельности препятствуют формированию всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Таким образом, потребность в узкой специализации выражается, как правило, в использовании специализированных программных продуктов, не выпускающихся серийно и имеющих высокую стоимость. Многовекторность деятельности усложняет использование сложных информационных систем, работающих по принципу «все в одном», затрудняет интеграцию прикладных решений в различные комплексы. Склонность к быстрой смене деятельности увеличивает риски инвестирования ресурсов в приобретение специализированного программного обеспечения, которое может потерять актуальность предприятия из-за открытия технических средств и времени. В такой ситуации логика пред-

принимателя говорит об использовании инструментальных средств, электронной почты и Интернет-коммуникаций из информационных систем общего назначения для автоматизации наиболее ответственных бизнес-процессов с минимальными затратами.

Использование облачных сервисов является одним из перспективных и быстро развивающихся направлений в решении вопроса минимизации затрат на создание ИТ-инфраструктуры.

По своей сути это новая парадигма удаленной и распределенной обработки и хранения данных, которая предоставляет пользователю удаленные серверные ресурсы и мощность в качестве интернет-сервиса. Потребители облачных услуг могут значительно сократить затраты на ИТ-инфраструктуру в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Долгосрочные планы и могут гибко реагировать на меняющиеся потребности.

Облачные сервисы иногда сравнивают с коммунальными услугами. Сходство услуг и коммунальных услуг отражается в нескольких аспектах. Во-первых, в обоих случаях потребители платят только за утилизацию. Во-вторых, поставщики обеспечивают доступность услуг в виде арендованных ресурсов, берут на себя создание и поддержание инфраструктуры. В-третьих, договорные отношения поставщика и потребителя гарантируют наличие ресурсов у потребителя и своевременную оплату потребления поставщику.

Облачные сервисы обеспечивают снижение затрат на информационные технологии, техническую поддержку и поддержку информационных систем, максимально быстрый доступ к необходимым ресурсам и отказ от них при потере спроса, масштабируемость под запросы, прозрачность и прогнозируемость затрат, повышение мобильности персонала. Основным фактором, ограничивающим использование облачных сервисов, является информационная безопасность, риски, связанные с обеспечением конфиденциальности данных в сети Интернет. Рассматривая трудовые ресурсы как ограничивающий фактор деятельности малого предприятия, следует сказать, что это касается в значительной степени для ИТ-специалистов [9].

Крупные предприятия имеют в своей организационной структуре ИТ-отделы. Среди малых предприятий только более половины имеют собственный ИТ-персонал, а остальные обслуживаются фрилансерами (ИТ-сервисными компаниями, поставщиками ИТ-услуг) или сотрудниками, которые совмещают эту функцию со своими основными обязанностями или не имеют ИТ-поддержки.

Уязвимость малого бизнеса к информационным технологиям связана со многими факторами. Небольшой масштаб деятельности предприятия, узость рынка сбыта позволяют руководителю (владельцу предприятия) быть в курсе всей работы, владеть всей информацией и осуществлять индивидуальное управление и контроль за работой сотрудников. и бизнес в целом. Наемные сотрудники выполняют либо производственные функции (работники), либо функции, которые руководитель не

может выполнять в силу определенных особенностей, например, бухгалтерский учет, информационные технологии.

Непосредственное участие менеджера в производственном процессе дает ему возможность получать оперативную информацию и оперативно реагировать на происходящее. В условиях отсутствия бюрократических структур управления решения принимаются быстро, оперативно, обеспечивая гибкость бизнеса и адаптацию к изменениям [9].

В использовании информационных технологий эта особенность проявляется через личностные характеристики менеджера-владельца, его отношение к информационным технологиям, их комфортность или неприемлемость, перспективы их использования. Комфорт ИТ означает готовность менеджера внедрять и использовать компьютерное оборудование и программное обеспечение для поддержки управленческих операций и принятия бизнес-решений. Учитывая личностные характеристики лидера, бизнес-лидеров можно разделить на две группы: адаптеры и новаторы. Первые ориентированы на уже опробованные и проверенные решения, а новаторы более склонны к инновациям и риску. На основании этого они предполагают, что предприятия с инновационным типом лидера более чувствительны к ИТ [1].

Ряд экономистов анализируют уровень знаний и владения менеджерами в области информационных технологий и отмечают недостаточную их подготовку в сфере ИТ, отсутствие специальных ИТ-знаний и навыков, отсутствие понимания важности ИТ для своего бизнеса. Многие руководители отвергают даже идею о том, что ИТ могут быть полезны для бизнеса, не имея представления о потенциальных возможностях и преимуществах, которые предоставляют новые технологии. Похоже, что предприятия, менеджеры которых более осведомлены об информационных технологиях, более чувствительны к их применению и использованию.

Среди организационных факторов выделяют важнейший фактор – так называемый «ресурс бедности». Это выражается в условиях высококонкурентной среды, значительной зависимости бизнеса от внешней среды, ограниченности финансовых и трудовых (с точки зрения ограниченности квалифицированных кадров) ресурсов. Согласно исходной гипотезе экспертов, чем меньше размер предприятия, тем больше препятствий на пути использования ИТ и снижается чувствительность к ИТ-технологиям [5].

Четвертая гипотеза связана с уровнем образования сотрудников компании в сфере информационных технологий. Предприятия, сотрудники которых лучше осведомлены о возможностях ИТ, более склонны к инновациям и внедрению компьютерных технологий.

Пятая гипотеза связана со степенью информационной насыщенности бизнеса – чем более информационно насыщенным (насыщенным) будет бизнес, тем более чувствительным он будет к использованию ИТ.

На уровень использования ИТ также может влиять уровень конкурентной среды. Эта идея связана с убежденностью экономистов в том, что конкуренция увеличивает вероятность внедрения инноваций. Поэтому они утверждают, что более конкурентная среда облегчает принятие решений по внедрению ИТ.

Степень инновационности руководителя, уровень осведомленности персонала в области информационных технологий и уровень конкуренции в среде, в которой работает предприятие, не являются решающими факторами при принятии решений об использовании информационных технологий. Чувствительность бизнеса к ИТ в большей степени зависит от осведомленности менеджера о возможностях и перспективах использования ИТ, степени информационной насыщенности бизнеса и размера предприятия. Чем больше предприятие, тем более оно восприимчиво к новым ИТ [5].

В заключение можно сказать, что ограниченность материальных, финансовых и человеческих ресурсов более критична, чем перечисленные характеристики, для эффективного применения информационных технологий в секторе малого бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание информационной инфраструктуры, направленной на эффективное управление малыми производственными группами, возможно только при комплексном использовании различных классов информационных технологий управления. При этом основным требованием к технологиям информационного управления является интеграция технологической, социальной и информационной инфраструктуры в единое внутреннее информационное пространство, все бизнес-процессы коммерческих фирм функционируют. автоматизация.

Использованная литература

1. Фомичев, А.Н. Исследование систем управления / А.Н. Фомичев. М. : Дашков и Ко, 2015. 348 с.
2. Исраилова З.Р., Атамазова А.А. Проблемы развития малого и среднего бизнеса // В сборнике: Финансовые инструменты регулирования социально-экономического развития регионов Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. - 2016. - С. 203-205.
3. Марченков Е.И. Серверная виртуализация в информационных технологиях для малого и среднего бизнеса // В сборнике: Россия на пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность Материалы студенческой научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. - 2012. - С. 42-43.
4. Медведева Д.А. Конкурентоспособность малого и среднего бизнеса // В сборнике: Фундаментальные и прикладные науки - основа современной инновационной системы Материалы международной научно-практической

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. - 2015. - С. 135-139.

5. Москвитин, Г.И. Исследование интеграционных процессов в системе управления предприятием на основе концепции контроллинга / Г.И. Москвитин, А.П. Коваленко, Ю.И. Коваленко, М.М. Тараскин. М. : Русайнс, 2017. 152 с.

6. Харцызов А.И. Развития АПК региона как фактор повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса: возможности, инструменты, программы поддержки // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. - 2015. - № 3.

7. Сайдулаев, Ф.С. Динамика развития малого предпринимательства в регионах России в 2012 году [Электронный ресурс] / Ф.С. Сайдулаев

// Ежеквартальный информационно-аналитический доклад / Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства URL: <http://>

http://nisse.ru/business/article/article_2053.html.

8. Современные информационные технологии в транспортной логистике [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://www.rutvet.ru/in-sovremennye-informacionnye-tehnologii-v-transportnoy-logistike-8490.html>

9. Значение малого бизнеса для развитых стран [Электронный ресурс] // URL: <http://predprinimatel.at.ua/index/0-10>.